

Metasistema para Modelar el Servicio de Urgencias Hospitalarias

Francisco Mesas¹, Manel Taboada¹, Dolores Rexachs² Alvaro Wong², Emilio Luque² y Francisco Epelde³

Resumen—

Los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH) son sistemas complejos que exigen una coordinación del personal médico y los recursos para manejar situaciones de emergencia eficazmente. Esta investigación aborda los principios básicos para el diseño de un sistema modular que permita crear modelos computacionales con el propósito de mejorar la calidad del servicio a partir de los recursos disponibles. Fundamentado en el conocimiento acumulado de expertos en el campo de las urgencias, el sistema modular garantiza que cada componente refleje de manera precisa los desafíos particulares que se presentan en los entornos de urgencia de diversos sistemas de salud, asegurando así su capacidad de adaptación.

Aplicando el Modelado y Simulación Basada en Agentes (ABMS), se contempla un análisis de los distintos agentes implicados, como pacientes, médicos y sistemas informáticos. Mediante ABMS, que destaca por su capacidad de adaptarse de manera individual a cada agente, permite el diseño de entornos a medida que satisfacen las necesidades únicas de diversas regiones y estructuras sanitarias.

Inspirado en la modularidad y versatilidad de los bloques de Lego[®], este sistema de ABMS busca transformar un enfoque monolítico en una herramienta adaptable que, mediante una descripción del metasistema y una caja de agentes, permite construir modelos computacionales para mejorar potencialmente la calidad de la atención de urgencias, facilitando la toma de decisiones estratégicas en este servicio crítico.

Palabras clave— Simulación, Modelado basado en agentes, Urgencias hospitalarias, Sistema modular.

I. INTRODUCCIÓN

EL Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH), en la actualidad, enfrenta un panorama de creciente complejidad debido a la saturación experimentada en los últimos años, un fenómeno que pone de relieve tanto la creciente demanda de atención médica de emergencia y brindar respuestas rápidas y eficientes en un entorno presionado [1].

La simulación se destaca como una herramienta interesante en el contexto del SUH, permitiéndonos realizar análisis de escenarios hipotéticos mediante la pregunta clave: ¿Qué pasa si? Esta técnica permite anticiparse y prepararse frente a posibles situaciones adversas, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda a la que se pueden enfrentar estos servicios, especialmente en situaciones críticas como pandemias o brotes de gripe, casos que recientemente han puesto a prueba su capacidad [2]. A modo de ejemplo, a través de la simu-

lación, es posible evaluar el impacto que tendría un incremento en la cantidad de pacientes que acuden al SUH sobre los tiempos de espera y la calidad del servicio, esto nos permite preparar estrategias efectivas para reducir la saturación y poder garantizar una atención adecuada.

En el ámbito del SUH, las técnicas de simulación son importantes para el análisis de procesos complejos. Entre estas, la Simulación de Eventos Discretos (DES) y el Modelado y Simulación Basada en Agentes (ABMS) destacan por su eficacia. DES se enfoca en el análisis de eventos discretos a lo largo del tiempo, permitiendo evaluar cómo cada evento afecta en el flujo y funcionamiento del sistema de urgencias. Nos permite entender las secuencias y el uso de recursos, pero puede no captar la totalidad de las interacciones humanas, en cambio, ABMS ofrece una perspectiva más dinámica y detallada, al modelar el comportamiento y las interacciones entre múltiples agentes individuales, como pacientes, médicos y enfermeras, así como su entorno, por lo que se convierte en la opción ideal según diversos estudios [3], [4].

La variabilidad en la manera de operar del SUH se manifiesta claramente en las diferencias de sistemas regulatorios y certificaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la flebotomía, observamos una divergencia normativa entre Estados Unidos y España [5]. En el primero, la certificación es un requisito obligatorio, mientras que en el segundo no es exigida. Al considerar la implementación de técnicas de simulación para mejorar los SUH, hay que tener en cuenta estas variaciones estructurales y regulatorias. Por lo tanto, es necesario adaptar las soluciones de simulación a las características específicas de cada sistema de urgencias.

Los simuladores desarrollados hasta la fecha en el marco de los trabajos de investigación tanto del grupo de investigación High Performance Computing For Efficient Applications and Simulation (HPC4EAS) como otros investigadores operan de manera monolítica, lo que genera ciertas limitaciones en términos de adaptabilidad. Un sistema monolítico, por definición, es aquel en el que diferentes componentes del software están estrechamente integrados o unificados en un solo programa, lo que puede complicar su adaptación a nuevos contextos. Frente a esta situación, se presentan dos soluciones iniciales: modificar el modelo monolítico existente para adaptarlo a las nuevas necesidades, a pesar de las dificultades que esto pueda implicar, o desarrollar un nuevo simulador desde cero.

¹Escuelas Universitarias Gimbernat (Adscritas a la UAB), e-mail: francisco.mesas@eug.es.

²Universidad Autónoma de Barcelona, e-mail: 1611561@uab.cat.

³Hospital de Sabadell. Corporación Sanitària Parc Taulí.

Dada la aplicación del concepto de ABMS en estos sistemas e inspirado en la modularidad y versatilidad de los bloques de Lego[®], emerge una tercera propuesta: desagregar esos simuladores monolíticos para crear una “caja de agentes”. Esta caja contendría todos los agentes que podrían verse involucrados en el SUH, desde el personal médico y pacientes hasta administrativos. Esta estrategia permite adaptar de manera fluida el simulador a diferentes SUH y, además, ampliar los agentes y sus interacciones dentro del sistema, una solución que permitirá enfrentar la complejidad que tienen estos entornos.

El contenido restante de este artículo se estructura de la siguiente manera: la sección II ofrece un resumen conciso de la investigación realizada por el equipo HPC4EAS. La sección III examina las propiedades fundamentales del metasisistema sugerido. En la sección IV se revisa investigación similar, en la sección V se presenta un ejemplo de funcionamiento, y la sección VI describe los planes de futuro del trabajo de investigación presentado.

II. TRABAJO PREVIO

En esta sección se exponen los resultados de proyectos realizados por el equipo de investigación del grupo HPC4EAS del Departamento de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Dicho proyecto se lleva a cabo en colaboración con el personal de la Unidad de Servicios de Emergencia del Hospital de Sabadell (Corporación Sanitaria Parc Taulí), un centro hospitalario de referencia del sistema de salud catalán. Además, se integran diferentes estudios relacionados con la temática.

El equipo de investigación ha desarrollado un modelo conceptual y un modelo computacional (simulador) que utiliza la técnica ABMS, el cual distingue entre agentes activos y agentes pasivos. Los agentes activos son capaces de tomar decisiones y actuar de manera autónoma, representando a individuos como médicos, enfermeras y pacientes, quienes interactúan y responden a la dinámica del entorno hospitalario. Por otro lado, los agentes pasivos no toman iniciativas propias pero son esenciales para ejecutar procesos predeterminados y permitir interacciones, como por ejemplo los sistemas de información hospitalaria, redes de comunicación y servicios de laboratorio. Estos agentes interactúan dentro de un entorno virtual que simula las áreas y procesos de un servicio de urgencias, gestionando distintos niveles de urgencia y prioridad en el tratamiento de los pacientes. La interacción entre estos agentes y el entorno modelado permite replicar las particularidades de un servicio de urgencias real [6].

El proyecto ha evolucionado a través de varias fases clave, iniciando con la elaboración de un modelo conceptual derivado de un análisis meticuloso de los elementos del SUH, entre ellos el sistema de triaje que estratifica la urgencia en cinco niveles de urgencia, de los cuales el nivel 1 es el más crítico y el nivel 5 el menos. Además de mapear otros aspectos opera-

tivos y examinar las interacciones entre los agentes para reproducir el comportamiento del sistema, el simulador también organiza a los pacientes según esta clasificación de gravedad, asignando a los pacientes con nivel I a III, a la zona A para una atención prioritaria, mientras que aquellos de menor gravedad, niveles IV y V, son ubicados en la zona B, diseñada para situaciones menos urgentes. Esta segmentación es importante para una administración del flujo de pacientes [7].

Fig. 1: Simulador del departamento del Hospital de Sabadell realizado con NetLogo.

Tras establecer el modelo conceptual y entender los mecanismos de funcionamiento del SUH, el paso siguiente fue la creación del modelo computacional. Este modelo traduce la teoría y las observaciones del modelo conceptual en algoritmos y estructuras de datos que pueden ser procesados por sistemas informáticos. En esta fase, se programan los comportamientos de los agentes, tanto activos como pasivos, y se codifican las reglas de interacción y los procedimientos operativos, como el sistema de triaje. El objetivo es que el modelo computacional refleje fielmente la dinámica de un SUH real, permitiendo simular diferentes escenarios y sus posibles resultados como puede observarse en la figura 1. Este modelo se convierte en una herramienta sofisticada para predecir el comportamiento del SUH del Hospital de Sabadell. Para representar este escenario, se ha utilizado el software de NetLogo [8], un entorno de modelado pensado para ABMS, el cual brinda la posibilidad de diseñar y simular de forma precisa la operativa de un servicio de urgencias hospitalarias.

En trabajos realizados por diversos miembros del grupo de investigación, el simulador ha sido adaptado y aplicado para analizar como usar de forma óptima los recursos limitados disponibles por los SUH [9], para generar información sobre escenarios específicos que, siendo posibles, se dan en pocas ocasiones en la realidad [10], y así poder aprender sobre la mejor manera de proceder para gestionarlos, o también para analizar modelar y simular la transmisión del virus de la Meticilina en Staphylococcus Aureus (MARSA) [11], y sus efectos sobre el funcionamiento del SUH, para así explorar los beneficios potenciales de la adopción de medidas preventivas.

Fig. 2: Diagrama del proceso de diseño de un simulador mediante un sistema modular para un SUH específico.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL METASISTEMA: SISTEMA LEGO®

A partir del trabajo existente y los avances logrados en la simulación y modelización de los SUH mediante técnicas ABMS, proponemos la creación de un metasisistema, denominado Sistema Lego®. Este sistema buscará gestionar la modularidad de los modelos basados en agentes, para desarrollar un entorno de simulación adaptable.

El metasisistema se originará a partir de un modelo conceptual desarrollado con la colaboración de especialistas del SUH y la desagregación de simuladores actuales, lo que facilitará la definición de módulos estándar utilizados en diversos entornos sanitarios. Esto permitirá que, cuando sea preciso elaborar un modelo computacional para cualquier SUH, se pueda transitar eficazmente del diseño conceptual específico a la configuración computacional dentro del metasisistema. Con el modelo computacional listo, se procederá a los pasos de calibración y validación necesarios para terminar con un simulador específico. Este proceso queda detallado en la figura 2. La sección a analizar se destaca en rojo, mientras que las áreas específicas de un SUH que se pretenden modelar con el metasisistema se resaltan en verde.

El propósito es desarrollar una plataforma que facilite la creación de modelos computacionales de SUH, a través de una interfaz intuitiva basada en “bloques”. Los bloques representan los distintos agentes y procesos que intervienen en el funcionamiento de las urgencias, y están diseñados para ser personalizables. La flexibilidad es un punto clave, se requiere que el sistema permita combinar los bloques de múltiples formas, adaptándose así a las particularidades operativas de diversos SUH. Por ejemplo, se puede explorar el impacto de variaciones en los roles del personal, como analizar las consecuencias de asignar a una enfermera más o menos responsabilidades, simulando situaciones donde otro miembro del equipo asume esas tareas. Con los sistemas monolíticos, este tipo de adaptaciones resultan costosas.

Para llevar a cabo la desagregación de estos componentes, es importante analizar las variables de estado que caracterizarán a los distintos agentes, así como definir cómo se producirán las transiciones entre estos estados. En este contexto, se establecen tres categorías principales: dos correspondientes a agentes activos y una destinada a un agente pasivo, lo cual nos permitirá explorar las diferencias en su funcionamiento.

Dentro de los agentes activos, encontramos elementos comunes que comparten todos ellos, como

pueden ser:

- **Identificador:** Cada agente tiene un identificador único que permite al sistema puede reconocerlo en cada iteración temporal.
- **Ubicación:** Registra la ubicación actual del agente en el SUH, que puede variar desde la admisión hasta el área de tratamiento o pruebas específicas.
- **Acción:** Acciones del agente, como esperar ser llamado, recibir instrucciones o moverse entre diferentes áreas del SUH. Dependiendo del agente, estas acciones variarán.

Para el caso particular del paciente, tiene unas variables de estado y transiciones complejas. Podemos distinguir tres variables de estado específicas; detalles personales, nivel de prioridad y nivel de comunicación. Se distingue como uno de los agentes más cruciales del SUH. Sus **detalles personales**, como edad, género, cultura y religión, son recogidos y considerados para proporcionar un tratamiento adaptado. La asignación de un **nivel de prioridad basada** en el triage determina la urgencia de la atención médica, mientras que el **nivel de comunicación** entre el paciente y el personal del SUH es un indicador de la eficacia de la interacción.

Fig. 3: Diagrama del proceso de un paciente que pasa por el SUH.

En la figura 3, se muestra un diagrama del proceso que sigue un paciente al llegar a un SUH. Se inicia con su llegada, un punto crítico donde se asig-

na su identificador único y se registra su ubicación inicial. Si llega en una ambulancia medicalizada, el triaje se habrá hecho directamente en la misma; de lo contrario, si llega por sus propios medios o en una ambulancia no medicalizada, el proceso comienza con el registro.

La asignación del nivel de prioridad sucede durante el triaje, guiando al paciente a través del sistema hacia las salas de espera o directamente a las áreas de tratamiento, como la sala de enfermería B para casos menos graves o la sala de enfermería A para aquellos más críticos.

El nivel de comunicación es importante en cada etapa, desde la evaluación de si se necesitan pruebas médicas hasta la decisión sobre tratamientos adicionales. Se obtiene un ciclo de evaluación, tratamiento y posible reevaluación continúa hasta que se alcanza un punto de resolución: el paciente es dado de alta o se toman medidas adicionales en función de sus necesidades.

Cada paso del proceso refleja la interacción entre las variables de estado del paciente y las acciones del sistema del SUH.

Fig. 4: Diagrama del proceso de un médico que atiende en un SUH.

Continuando con la exploración de los agentes activos dentro del SUH, el médico es una figura central cuyas variables de estado son reflejo de su función en el entorno de atención. A diferencia de los pacientes, las variables que definen las acciones de un médico son más directas, pues están relacionadas con tareas definidas y una secuencia de pasos clínicos.

Las acciones de un médico en el SUH abarcan desde estar inactivo, lo que podría significar esperar a que llegue el próximo paciente, hasta acciones más interactivas como solicitar a un paciente que se acerque, pedir información detallada, realizar un diagnóstico preliminar y ordenar pruebas o

tratamientos específicos. Un médico también puede encontrarse en una fase de espera activa, aguardando los resultados de las pruebas que ha ordenado, para luego tomar decisiones basadas en esos resultados, como ordenar la salida del paciente del SUH o realizar un diagnóstico final que será introducido en el Sistema Informático, como se evidencia en la figura 4.

El nivel de experiencia del médico, clasificado como bajo, medio o alto, influye en sus acciones, y es un componente crítico que impacta en la eficiencia del trabajo dentro del SUH. Un médico con alta experiencia puede ser capaz de realizar diagnósticos más rápidos o manejar casos más complejos en menor tiempo.

El funcionamiento del Sistema Informático (IS) en un SUH es esencial para una atención eficiente y precisa. Forma parte de proceso interactivo donde las decisiones clave que el IS lleva a cabo en respuesta a las solicitudes recibidas. Al iniciar, el sistema verifica si hay peticiones pendientes y, en función de ello, procede a obtener informes, registrar pacientes y emitir alertas médicas. Las decisiones sobre si los datos de los pacientes ya existen conducen a más acciones, como registrar nuevos datos o añadirlos al sistema existente. El flujo de trabajo facilita el procesamiento de la información y la actualización continua de los registros médicos.

Como agente pasivo, el IS depende de las interacciones con agentes activos, como el personal sanitario o administrativo del SUH, para cambiar de estado. La propensión a errores del sistema se clasifica en niveles bajo, medio y alto, lo que puede afectar la operatividad del SUH.

El IS, como un agente pasivo dentro del SUH, es de gran importancia en la coordinación entre los distintos componentes del sistema de salud. La capacidad para procesar y emitir la información con precisión es necesaria para mantener un flujo de trabajo fluido y para garantizar que los pacientes reciban la atención necesaria en el momento oportuno. Es un componente que respalda todas las operaciones del SUH, desde la admisión y el triaje hasta que el paciente es dado de alta.

La interacción entre el médico y el paciente, mediada por el sistema informático, es una danza delicada de consultas, diagnósticos y decisiones que avanzan al paciente a través del proceso de atención, reflejado en las figuras comentadas.

IV. TRABAJOS RELACIONADOS

La adaptabilidad de los modelos de simulación a diversos sistemas de salud busca mejorar los SUH. Esta flexibilidad permitirá la implementación del metasistema modular propuesto, que puede ajustarse a las especificidades de distintos entornos de atención de urgencias.

Existen iniciativas de grupos de investigación que han empleado la simulación para potenciar la efectividad de los SUH. El 3S Research Group y el equipo de Shelford en Inglaterra han realizado simulaciones

Tabla I: Comparación de Modelos Sanitarios

Modelo	Financiación	Control y Gestión	Cobertura y Características
Beveridge	Impuestos sobre la renta	Gobierno	Universal, pública
Bismarck	Seguros sociales	Estado regula	Dependiente del empleo, copagos
Seguro Nacional	Impuestos y seguros	Mixto	Universal, mayor elección de proveedores
Out-of-Pocket	Privado	Individual	Acceso limitado, sin protección financiera

en el hospital universitario de Dublín [12] y en casos concretos del SUH de Londres [13] respectivamente, ofreciendo modelos de referencia valiosos para nuestra propuesta.

Además, es importante analizar los sistemas de salud en su contexto social y económico, ya que factores como la financiación y el acceso a los servicios de salud varían significativamente entre países. Por ejemplo, la realidad social y económica en el continente africano presenta desafíos que deben ser abordados antes de que se pueda mejorar la calidad de los SUH [14].

Si analizamos cómo funcionan los sistemas de salud, podemos tener una perspectiva más global. Hay que valorar los diferentes modelos de salud que nos podemos encontrar en cada país. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cuatro modelos principales [15]. Cada uno tiene sus características distintivas en cuanto a financiación, gestión, y cobertura.

El modelo Beveridge, implementado en países como España, Portugal y Finlandia, se caracteriza por su financiación a través de impuestos sobre la renta, con el gobierno asumiendo el control total de la gestión sanitaria y una cobertura universal. Este enfoque contrasta con el modelo Bismarck, vigente en Austria, Alemania y Suiza, donde la financiación proviene de contribuciones obligatorias a fondos de seguro social. Aunque el Estado regula las entidades sanitarias, la cobertura depende del estatus laboral del individuo, y se incluyen copagos para ciertos servicios.

Por otro lado, el Modelo de Seguro Nacional de Salud, presente en Japón, Canadá y Corea del Sur, combina elementos de ambos modelos anteriores ofreciendo una cobertura universal y solidaria, independientemente de la afiliación laboral [16]. Este modelo permite una mayor elección de proveedores sanitarios. Por último, el modelo *Out-of-Pocket* se distingue por la ausencia de una financiación colectiva, dejando a los individuos frente a los costes sanitarios sin una red de protección financiera, lo que limita el acceso universal a la salud.

Cada modelo refleja una filosofía diferente en cuanto al papel del gobierno, la responsabilidad individual, y los principios de solidaridad social. Mientras que los modelos Beveridge y de Seguro Nacional de Salud se enfocan en la cobertura universal garantizada por el Estado, los modelos Bismarck y *Out-of-Pocket* presentan un enfoque más segmentado o individualizado de la cobertura sanitaria, lo que provoca diferentes tipos de funcionamiento de los SUH en cada caso. Estas diferencias se reflejan en la tabla

I.

Estos factores pueden enfocar a otro tipo de roles y funcionamiento interno que busquen optimizar los recursos que se tienen. Por ejemplo, el enfoque de la flebotomía en Estados Unidos, donde existe una formación específica para esta habilidad, a diferencia de otros países con enfoques de formación diferentes [5] como es el caso de España, donde es la enfermera la encargada de realizar este proceso. Con el nuevo sistema modular “Sistema Lego[®]”, la necesidad de adaptar el simulador a estas variaciones ya no representa un problema, ya que los módulos pueden ser personalizados y reconfigurados para reflejar cualquier sistema de salud.

Existen herramientas que buscan algo parecido como VisualizER, una herramienta DES que ejemplifica cómo la simulación puede ser aplicada para optimizar los SUH [17]. Aunque permite la simulación efectiva de las operaciones de urgencias, no ofrece la capacidad de modelar el comportamiento individual de los agentes, lo cual es un componente crucial para anticipar sucesos imprevistos.

Nuestra propuesta de un metasistema basado en ABMS avanza más allá de las soluciones DES existentes, al aprovechar las ventajas de la ABMS para la creación de los módulos que permitirán que el resultado emerja de la interacción individual de los agentes. Esta característica es permite entender y gestionar la dinámica, a menudo impredecible, de los SUH, proporcionando así un sistema adaptable para los profesionales de la salud.

V. FUNCIONAMIENTO DEL METASISTEMA

En el metasistema para modelar el Servicio de Urgencias Hospitalarias, es relevante tener una interfaz o conjunto de herramientas que faciliten la personalización del sistema a las necesidades específicas de diferentes entornos hospitalarios. Esta funcionalidad permite a los usuarios manipular y redefinir las etapas y agentes involucrados en el proceso de forma sencilla.

Cada componente del sistema de salud, representado por un agente, puede ser seleccionado, configurado y colocado dentro de un flujo de trabajo. La propuesta es arrastrar y soltar componentes, modelando así el flujo del proceso asistencial al criterio de cada SUH. A través de esta interfaz, se podría, por ejemplo, integrar un nuevo procedimiento de triaje diseñado específicamente para responder a emergencias pandémicas, ajustando el metasistema para reflejar cambios en los protocolos.

Siempre serán necesarios una serie de formularios o comandos que permiten especificar y modificar las

propiedades y comportamientos de cada agente. Esta funcionalidad es relevante cuando se quiere añadir un nuevo agente, por ejemplo un 'agente de triaje pandémico'. Aquí, el responsable tiene la posibilidad de acceder a una biblioteca de agentes predefinidos y seleccionar aquel que se ajuste a sus necesidades. Posteriormente, se pueden personalizar las funciones de este agente ajustando parámetros y comportamientos.

En el caso de que un agente necesario no esté predefinido, se proporcionan herramientas para que los usuarios creen uno desde cero. Esto permite que el sistema se pueda adaptar, facilitando a cada centro de salud la capacidad de moldear el metasistema a su realidad operativa.

Fig. 5: Ejemplo de módulos disponibles para un SUH básico.

En la figura 5 se muestra la estructura de un SUH. En la parte inferior se puede observar la “caja de agentes”, un conjunto de roles y funciones entre los que se puede elegir para asignar a las diferentes fases del proceso de atención. Por ejemplo, durante la fase de admisión se distingue entre un proceso para un SUH público y uno privado. En la fase de triaje, se requiere una enfermera especializada en esta tarea. Ahora bien, si la situación demanda la incorporación de una enfermera de triaje con mayor experiencia debido a un aumento en la complejidad de los casos o por la necesidad de agilizar el proceso, se podría añadir a este nuevo tipo de profesional. Este proceso se realizaría duplicando la configuración de la enfermera de triaje existente y ajustando sus parámetros de comportamiento y actuación según la experiencia adicional que aporta al proceso.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La simulación en los SUH es de gran ayuda frente a la creciente complejidad y saturación que estos servicios experimentan en la actualidad. La capacidad de analizar anticipadamente situaciones problemáticas mediante escenarios hipotéticos permite a los SUH prepararse y responder de manera eficaz ante situaciones adversas, especialmente en contextos críticos como pandemias o brotes de enfermedades. La simulación no solo mejora la capacidad de respuesta ante la creciente demanda sino que también contribuye a la planificación estratégica de los SUH.

La ABMS se destaca como la herramienta óptima para la simulación de los SUH, superando a la Simulación de Eventos Discretos (DES) en términos de ca-

pacidad para modelar las complejidades de este tipo de sistemas. ABMS permite una representación detallada de las interacciones entre múltiples agentes, como pacientes, médicos y enfermeras, y su entorno, capturando la esencia de los procesos humanos.

El desarrollo de simuladores que emplean ABMS representa un avance significativo, permitiendo adaptar los modelos a diferentes SUH. La transición de modelos monolíticos a un sistema modular tipo LEGO, referido como “caja de agentes”, facilita la adaptación y expansión de los simuladores para satisfacer diversas configuraciones y necesidades de los servicios de urgencia. Esta modularidad permite una personalización y reconfiguración eficiente, reflejando cualquier sistema de salud y sus particularidades operativas.

Esta propuesta de simulación se diferencia de otras soluciones, como el DES y herramientas como VisualizER, en su enfoque en la adaptación y modelado de agentes. A través de la utilización de ABMS, se puede modelar el comportamiento individual y las interacciones entre agentes, un componente crucial para gestionar la dinámica a menudo impredecible de los SUH. Esto proporciona un sistema adaptable para los profesionales de la salud, permitiendo una gestión más efectiva de los SUH.

Sin embargo, existen limitaciones y posibles direcciones futuras para la expansión de esta tecnología. Una de ellas es la cantidad de módulos predefinidos en la “caja de agentes”, lo que podría solucionarse creando un repositorio común donde se compartan y actualicen módulos adaptados a nuevas necesidades y contextos. Además, la expansión del uso de sistemas modulares en los SUH a otros contextos sanitarios y geográficos podría proporcionar ideas valiosas y mejorar la eficiencia de los SUH a nivel global.

En conclusión, la propuesta de un metasistema basado en ABMS para la simulación de los SUH contribuye a un mejor entendimiento y gestión de estos servicios. A través de la capacidad de modelar la complejidad de las interacciones humanas, esta tecnología abre nuevas posibilidades para la preparación de los SUH frente a los desafíos actuales y futuros. La evolución hacia sistemas modulares y la colaboración en el desarrollo de módulos pueden potenciar aún más las capacidades de simulación, ofreciendo una mejora continua de los servicios de urgencia.

En un futuro, será necesario el análisis profundo de la mano de expertos de los diferentes SUH para poder construir un modelo conceptual exhaustivo y hacer el meta-modelo. Este análisis implicará una colaboración multidisciplinar con la experiencia clínica y el uso de ABMS.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación está respaldada bajo el contrato PID2020-112496GB-I00, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y parcialmente financiada por un acuerdo de colaboración de investigación con la Fundación Escuelas Universitarias Gimbernat (EUG).

REFERENCIAS

- [1] Jun He, Xiang-Yu Hou, Sam Toloo, Jennifer R Patrick, and Gerry Fitz Gerald, "Demand for hospital emergency departments: a conceptual understanding," *World Journal of Emergency Medicine*, vol. 2, no. 4, pp. 253–261, 2011, Conflicts of interest: Xiang-yu Hou is a member of the editorial board of the WJEM.
- [2] F. McGuire, "Using simulation to reduce length of stay in emergency departments," in *Proceedings of Winter Simulation Conference*, 1994, pp. 861–867.
- [3] Bhakti Stephan Onggo Thomas Monks, Christine S. M. Currie, Martin Kunc Stewart Robinson, and Simon J. E. Taylor, "Strengthening the reporting of empirical simulation studies: Introducing the stress guidelines," *Journal of Simulation*, vol. 13, no. 1, pp. 55–67, 2019.
- [4] Milad Yousefi, Moslem Yousefi, and Flavio S Fogliatto, "Simulation-based optimization methods applied in hospital emergency departments: A systematic review," *SI-MULATION*, vol. 96, no. 10, pp. 791–806, 2020.
- [5] James R. Fidler, "The role of the phlebotomy technician: Skills and knowledge required for successful clinical performance," *Evaluation & the Health Professions*, vol. 20, no. 3, pp. 286–301, 1997, PMID: 10183325.
- [6] M. Taboada, E. Cabrera, Gonzalod F. Epelde, M. L. Iglesias-Lepine, and E. Luque, "Sistema de ayuda a la toma de decisiones para servicios de urgencias hospitalarios diseñado mediante técnicas de modelado orientado a individuos," *Emergencias*, vol. 24, pp. 189–195, 2012.
- [7] Zhengchun Liu, Dolores Rexachs, Francisco Epelde, and Emilio Luque, "A simulation and optimization based method for calibrating agent-based emergency department models under data scarcity," *Computers and Industrial Engineering*, vol. 103, pp. 300–309, 2017.
- [8] Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, "Netlogo," <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/>, 2023, Accessed: 2023.
- [9] Eduardo Cabrera, Manel Taboada, Iglesias MI, Francisco Epelde, and Emilio Luque, "Optimization of healthcare emergency departments by agent-based simulation," *Procedia CS*, vol. 4, pp. 1880–1889, 12 2011.
- [10] Eva Bruballa, Manel Taboada, Eduardo Cabrera, Dolores Rexachs, and Emilio Luque, "Simulation of unusual or extreme situations of hospital emergency departments," in *ICCS Procedia Computer Science*, Nice, France, 2014, pp. 209–212, IARIA.
- [11] Cecilia Jaramillo, Manel Taboada, Francisco Epelde, Dolores Rexachs, and Emilio Luque, "Agent based model and simulation of mrsa transmission in emergency departments," *Procedia Computer Science*, vol. 51, pp. 443–452, 2015, International Conference On Computational Science, ICCS 2015.
- [12] Waleed Abo-Hamad and Amr Arisha, "Simulation-based framework to improve patient experience in an emergency department," *European Journal of Operational Research*, vol. 224, no. 1, pp. 154–166, 2013.
- [13] Thomas Godfrey, Steffen Zschaler, Rahul Batra, Sam T. Douthwaite, Jonathan Edgeworth, Matthew Edwards, and Simon Miles, "Supporting emergency department risk mitigation with a modular and reusable agent-based simulation infrastructure," in *2023 Winter Simulation Conference*. King's College London, 2023.
- [14] Obinna O Oleribe, Jenny Momoh, Benjamin Sc Uzochukwu, Francisco Mbofana, Akin Adebisi, Thomas Barbera, Roger Williams, and Simon D Taylor-Robinson, "Identifying key challenges facing healthcare systems in africa and potential solutions," *International journal of general medicine*, vol. 12, pp. 395–403, 2019.
- [15] Honore Kabwebwe Mitonga and Anna Panduleni Kauko Shilunga, *International Health Care Systems: Models, Components, and Goals*, pp. 1–20, Springer International Publishing, Cham, 2020.
- [16] Cristóbal Cuadrado, Francisca Crispi, Matías Libuy, Gregory Marchildon, and Camilo Cid, "National health insurance: A conceptual framework from conflicting typologies," *Health Policy*, vol. 123, no. 7, pp. 621–629, July 2019, Epub 2019 May 18.
- [17] ER-Visualizer, "Visualizer: Emergency room visualization tool," <https://github.com/ER-Visualizer/Visualizer>, 2024, Último acceso: [Fecha de acceso].